

**Effectiveness of using digital technologies in the educational process
Agency for Specialized Educational Institutions**

Bazarbaev Allayar

Informatics teacher at the Ibragim Yusupov Creative School

Abstract: The article highlights the effectiveness of using digital technologies in the educational process, their impact on the learning process, and their significance in the modern education system. Furthermore, the role of digital tools in improving students' learning process has been analyzed.

Keywords: Digital technology, e-learning, distance learning, information and communication technologies, innovative education, multimedia.

“Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi”

Iqtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligiga qarashli

Ibrayim Yusipov nomidagi ijod maktabining Informatika fa’ni oqituvchisi

Bazarbayev Allayar

Annotatsiya:Maqolada ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi, ularning o‘quv jarayoniga ta’siri hamda zamonaviy ta’lim tizimidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, raqamli vositalarning o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilashdagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar Raqamli texnologiya, elektron ta’lim, masofaviy ta’lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion ta’lim, multimedia.

**Эффективность использования цифровых технологий в образовательном
процессе**

Агентство специализированных образовательных учреждений

Базарбаев Аллаяра, преподаватель информатики Творческой школы имени

Ибрагима Юсупова

Аннотация: В статье освещается эффективность использования цифровых технологий в образовательном процессе, их влияние на учебный процесс и значение в современной системе образования. Также была проанализирована роль цифровых инструментов в улучшении учебного процесса учащихся.

Ключевые слова: Цифровые технологии, электронное образование, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, инновационное образование, мультимедиа.

Bugungi kunda ta'lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlari kengaydi. Elektron platformalar, multimedia vositalari va internet resurslari o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtirib, darslarning qiziqarli va interfaol o'tishini tamiynlamoqda. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentning PF-73-son Farmoni hamda PQ-152-son Qarorida ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Jumladan, kompyuter, planshet, interaktiv doska, elektron darslik va onlayn platformalar orqali darslarni tashkil etish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida dars jarayonlarini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilash imkoniyati kengaymoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quv materiallarini elektron shaklda taqdim etish, multimedia vositalaridan foydalanish, virtual laboratoriyalar tashkil qilish va masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish mumkin. Bu esa o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirib, darslarning interfaol o'tishini ta'minlaydi. Shuningdek,

internet platformalari, elektron darsliklar, video darslar va onlayn test tizimlari ta'lim jarayonining qulay va tezkor bo'lishiga xizmat qiladi.

Ayniqsa, masofaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar asosiy vosita hisoblanadi. Ular yordamida o'quvchilar istalgan joyda va istalgan vaqtda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli texnologiyalar o'qituvchilar faoliyatini ham yengillashtiradi. Elektron jurnal, taqdimot dasturlari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari vaqtni tejashga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchilar xalqaro ta'lim resurslaridan foydalanib, o'z malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq, raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Texnik vositalarning yetarli emasligi, internet tezligining pastligi hamda ayrim pedagoglarning raqamli ko'nikmalari sustligi bu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, innovatsion ta'lim muhitini yaratish va zamonaviy bilimlarni egallashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Raqamli vositalarning afzalliklari

Raqamli vositalar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilar bilimlarni tez va qulay tarzda o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Elektron darsliklar, multimedia taqdimotlari, video darslar hamda onlayn platformalar darslarning qiziqarli va interfaol o'tishini ta'minlaydi. Raqamli vositalarning asosiy afzalliklaridan biri — vaqt va resurslarni tejashidir. O'qituvchilar elektron materiallardan bir necha bor foydalanishi, topshiriqlarni avtomatik tekshirishi hamda natijalarni tezkor tahlil qilishi mumkin. Bundan tashqari, o'quvchilar mustaqil ravishda internet manbalari orqali qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Yana bir muhim jihati shundaki, raqamli vositalar masofaviy ta'limni tashkil etishga imkon beradi. Bu esa turli hududdagi o'quvchilarga

sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar murakkab mavzularni amaliy jihatdan tushunishga yordam beradi.

Ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati

Raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ular yordamida o'quv jarayonini zamonaviy va innovatsion usullarda tashkil etish mumkin. Interfaol metodlar asosida olib borilgan darslar o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirib, bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi. Elektron ta'lim resurslari orqali o'quvchilar istalgan vaqtda bilimlarini takrorlash va mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi aloqa yanada samarali bo'ladi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining shaffofligini ham ta'minlaydi. Elektron jurnal va baholash tizimlari yordamida o'quvchilarning natijalari muntazam nazorat qilinadi. Natijada ta'lim sifati oshib, o'quvchilarning bilim darajasi yaxshilanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va raqamli vositalar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Ular yordamida darslarni samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilash mumkin. Raqamli vositalardan oqilona foydalanish o'qituvchi va o'quvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ayniqsa, masofaviy ta'limni rivojlantirish, interfaol metodlarni qo'llash va elektron resurslardan foydalanish bugungi kun ta'limining muhim talablaridan biri hisoblanadi. Kelajakda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish, pedagoglarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish va zamonaviy texnik bazani mustahkamlash ta'lim samaradorligini oshirishga

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-apreldagi PF-73-son Farmoni “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-apreldagi PQ-152-son Qarori “O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
3. UNESCO. “Education and Digital Technologies” xalqaro hisoboti.
4. UNICEF. “Digital Learning for Education” metodik qo‘llanmasi.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan nashr etilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalar.
6. Axmedov A., Karimov Sh. “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari”. — Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
7. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. “Zamonaviy pedagogik texnologiyalar”. — Toshkent, 2021.
8. Internet manbalari va elektron ta’lim platformalari materiallari.